
"QADRING BALAND BO'LSIN- ONA TILIM"

Sobirov Ziyoviddin Po'latjon o'g'li

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

Pediatriya fakulteti II - bosqich talabasi

ziyovuddins23@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada jonajon tilimiz haqida uning qadr-qimmatini va uni asrab avaylashimiz borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Til, ona tili, inson, davlat, taraqqiyot, ahamiyat, qonun, millat, jamiyat, qadriyat.

Til – muqaddas va e'zozlangan tushuncha, har bir inson uchun o'z onasi kabi aziz va mo'tabar. Til – hayotning boshlanishi. Inson o'z ona tili yordamida yangi tushunchalar va munosabatlarni anglay boshlaydi. Ona tili bizga ona suti bilan singdiriladi. Inson ulg'aygan sayin atrofdagilar bilan muloqot qilish, badiiy kitoblar o'qish orqali so'z boyligini oshirib boradi. Ota-bobolarimiz tarixi, milliy va ma'naviy qadriyatlarimiz bizga ona tilimiz yordamida meros bo'lib qoldi. Xalqlar tarixi – bu ular tilining tarixi. Davlat rivojlanishi bilan davlat tili ham rivojlanadi.

Mening o'zbek tilim tillar ichida o'z o'rniga, mavqe'iga ega bo'lgan, eng boy, eng jozibador tillardan biridir. Dunyo tillari ichida nufuziga ko'ra o'zbek tili 41- o'rinda turadi. Bu tilda dunyo tamadduniga tamal toshini qo'ygan, insoniyat sivilizatsiyasiga salmoqli, ulkan hissa qo'shgan alloma va mutafakkirlar ijod qilgan. Nafaqat ijod qilgan, balki uni sayqallab, boyitib avlodlarga yetkazib kelishgan. Bu yo'lda kerak bo'lsa kurashgan, tilining sofligini, yaxlitligini saqlab qolish uchun ma'naviy jangga kirishgan, jonlarini fido qilishgan. Masalan olaylik, Qoshg'ariy-u Navoiylar, Ibn Sino-yu Zamaxshariylar, Avloniy-u Qodiriylar, Fitrat-u Behbudiylar bu yo'lda ne-ne ishlarni qilishganidan ma'rifat ahli xabardor albatta.

Til buyuk ne'matdir, har bir millat o'z tilini e'zozlasa, qadrlasa, taraqqiyoti uchun jon kuydirsa, u til go'zal, betakror va buyuk bo'lib qolaveradi! Har bir xalq aziz va muqaddas bo'lgan o'z tilini asrash, rivojlantirish, jozibasini to'la namoyon etish uchun harakat qiladi, chunki unda xalq tarixi, milliy qadriyatlari, madaniyati ifodalanadi. 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi xalqimiz hayotida shubhasiz buyuk tarixiy voqea va O'zbekistonning mustaqillik sari qo'ygan ilk tamal toshi bo'ldi. Davlatimiz mustaqilligi e'lon qilinishi bilan ona tilimiz o'zining haqiqiy o'rni va mavqeiga ega bo'ldi. O'tgan davr mobaynida dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan ona tilimizga milliy merosimizning asoslaridan biri sifatida katta e'tibor qaratilgan holda uning mavqeini oshirish, sofligini saqlash, bu boradagi qonunchiligimizning ma'no-mazmunini yosh avlod ongiga singdirish yo'lida ulkan ishlar amalga oshirildi.

“Davlat tili haqida”gi Qonunning tarixiy o'rni va ahamiyatini inobatga olgan holda davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan ishlarning uzviy davomi sifatida 2020 yil 10 aprel kuni Prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasining “O'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risida”gi Qonuni imzolandi. Unga muvofiq 21 oktyabr sanasi yurtimizda “O'zbek tili bayrami kuni” deb belgilandi. Bu bilan davlat ramzlaridan biri sanalgan ma'naviy qadriyatimiz – ona tilimiz qonun himoyasida ekanligi yana bir bor o'z isbotini topdi.

Ushbu bayramning mamlakatimizda keng nishonlanishi ona tilimizga e'tiborni yuksaltirish, uning mukammaligi va boyligini ko'rsatib bera olish, nafaqat o'zbek xalqi, balki boshqa millat vakillarini ham bebaho boyligimiz hisoblangan tilimiz va madaniyatimizni o'rganishga ilhomlantirishda xizmat qiladi. Biz esa o'z navbatida tilimizning pokligi va o'ziga xosligini saqlash, uni boyitish va takomillashtirishga o'z hissamizni qo'shmog'imiz darkor. Zero, noyob xazinamiz - tilimizni asrash hammamizning burchimizdir. Shunday ekan, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi

nufuzini oshirishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash uchun Transport vazirligi va uning hududiy bo'linmalari, idoraviy mansub tashkilotlarida rahbarning ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash masalalari bo'yicha maslahatchisi va hujjatlarning davlat tilida qat'iy yuritilishini ta'minlash ishlari bo'yicha mas'ul xodimlar tayinlandi, tegishli vazifalar belgilangan holda buyruqlar, chora-tadbirlar rejaları ishlab chiqilib, ijroga qaratildi.

“Ona tili avvalo, ona allasi bilan uning betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir” deya aytilgan da'vatkor fikrlari biz yoshlarga o'zgacha shijoat beradi Lekin hozirgi axbarot-texnologiyalari asrida turli xorijiy til so'zlari ham kirib keldi. Bu tilimizning boyishi bilan bir qatorda, uning ba'zi hollarda buzilishiga ham olib kelmoqda. Kitob varaqlab turar ekanman, e'tiborimni bir adibning bildirgan mulohazasi o'ziga tortdi: “Nega ko'cha harakati qoidasini buzgan kishiga milisiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi.” Abdulla Qahhorning ushbu fikrlari ayniqsa, bugungi kun uchun juda o'rinlidir. Chindan ham o'zbek tilidek boy, ravon va go'zal til yo'q. Asrlar davomida o'zligini yo'qotmagan, dunyoga Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Nodiralarni yetishtirib bergan nazm bog'iga oltindan haykal qadagan bu ganjina nega endi nopisandlik bilan so'zlanishi kerak! Ijtimoiy tarmoqlarda “Ok”, “Paka”, “Vapshe” kabi so'zlarni ko'p uchratamiz. Bu ham tilimizga nisbatan hurmatsizlikdir, aslida biz bu bilan nafaqat o'zbek tili, balki, ingliz, rus tillariga ham zarar yetkazib qo'ymoqdamiz. Tilimizda shunday so'zlar borki, ularni boshqa tilga tarjima qilishning iloji yo'q. Birgina “Mehr” so'zini oladigan bo'lsak, bu so'zni aynan tarjima qilishga ojizmiz. Chet el tillarini tarjimasida ham bu so'zga yaqin ma'noli, sinonimlardan foydalanib o'giriladi. Bizning tilimiz ana shunday dunyo filologlarini ham shoshiltirib qoyadi.

Millatlarni ajratib turuvchi asosiy belgilaridan biri bu til ekan, har bir inson o'z tilini bilish, uni ulug'lashi va shu bilan birga boshqa millatlarning ona tiliga ham xurmat bilan qarashi lozim. Shundagina tilning, millatning qadri va obro'yi, nufuzi oshadi. Til tarixini, uning me'yoriy nuqtai nazardan shakllanish jarayonini, rivojlanishini millat tarixidan ayri holda o'rganib bo'lmaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. O'zbek tilining xalqaro miqyosda obro'yi oshib, faol muloqot vositasiga aylanib bormoqda.

Xullas, til – jamiyatning asosiy tayanchi, insoniy muloqot – munosabatlarning birlamchi vositasi, millat ruhi va davlatchilik taqdiridir. Har bir xalq va millat, davlat va jamiyatni o'tmishi, buguni va kelajagini, uning mavjudligini birgina omil – ona tili bildirib turadi. Til – muloqot zarurati tufayli yaralgan, muloqot jarayonida insoniyat yaratgan barcha yangiliklarni, tafakkur mevalarini anglatib, avloddan-avlodga yetkazib, avaylab-asrab keladi.

Ona tilimizda yangrayotgan har bir so'z, insonga o'zgacha tuyg'u, o'zgacha ishonch beradi, g'ayrfatimizga-g'ayrat, kuchimizga-kuch qo'shadi. Tilimizdagi iliq, betakror, serjilo so'zlar insonning qalb torlarini mohirona chertadi, betobni sog'aytiradi. Bu haqiqat. Bir so'z bilan insonga dunyolarni hadya etish mumkin yoki aksincha. Eng qattiq berilgan zarba bu til bilan bo'lar ekan. Xalqimizda bejizga "Tig' yarasi bitadi, til yarasi bitmaydi" deyilmaydi

Til millatimiz faxri, jamiyatimiz ko'zgusi hisoblanadi. Ayni choqda, til qalbimiz oynasi hamdir. Shunday ekan, ona tilimizga doimo hurmat va e'tiborda bo'lib, uning jamiyatimizdagi mavqeini yuksaltirishga har birimiz o'z hissamizni qo'shaylik. Zero, til bor ekan, millat barhayot. Til bor ekan, yurtning istiqboli nurli va charog'on bo'ladi.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda o‘zbek tilini asrab avaylash, har jihatdan uni rivojlantirish va o‘zga til vakili ongida u xususda to‘g‘ri tasavvur hosil qilishiga ko‘mak berish masalasi kun tarbida turar ekan, tilshunoslarga ismlarni ham ilmiy tadqiq qilish vazifasi yuklatiladi. Zero, xalqning, millatning dunyo miqyosidagi o‘rni, mavqeyi va obro‘si nafaqat san‘at, iqtisod va turizim kabi sohalar bilan, balki tili bilan ham belgilanadi. Katta yutuqlarga erishilayotgan, turli jabhalarda o‘zini ko‘rsatayotgan o‘zbek farzandining ismini dunyo to‘g‘ri qabul qilishi va go‘zal bo‘lishi muhim masala. Demak, uni qonuniylashtirish, tizimlashtirish va bir qolipga keltirish burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqida”gi qonuni 167-I 21.12.1995yil O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda; 2010-y., 37-son, 313-modda
2. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. T., 1993.
3. Nusratullo Atoullo o‘g‘li Jumaxo‘ja. Istiqlol va ona tilimiz. T., 1998.
4. Qilichev B., Qilichev B.E. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro, 2002.
5. <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/aanons>